

Автор: Едранов Денис Евгеньевич

Симметрия простых чисел

(Приложение)

Оглавление

1. Симметрия простых чисел.....	3
2. Бесконечность близнецов.....	8
3. Гипотеза Гольдбаха.....	9

Давайте посмотрим их взаимодействие.

5				1					2					3					4					5					6	
3		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Мы видим симметричный палиндром с осью 15. Если мы продолжим числовой ряд ограничившись этим слоем, то увидим как этот палиндром бесконечно повторяется. Давайте преобразуем в логические операции.

5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
&	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
!	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

0 - число может быть простым, 1 - не может быть простым. Произведем логическое умножение и инверсию, получим бинарный палиндром этого слоя. Как число 2 исключает все четные из состава простых чисел, так и этот бинарный палиндром создает свой рисунок исключений. Так например если число 20 исключается бинарным палиндромом слоя 2, то число 21 исключается бинарным палиндромом слоя 3 или 3 & 5.

Теперь давайте продолжим числовой ряд ограничившись начальным слоем 2 & 3 & 5. Мы получили 8 последовательностей с шагом 30 (2*3*5). При этом они симметричны друг другу по оси 15 (3*5).

Если бинарные 0 палиндрома абсолютно исключают появление простых чисел, то бинарные 1 всего лишь делают допустимым появление простых чисел на этой оси. Таким образом мы получаем 8 “осей творения” простых чисел, а первый слой можем считать “слоем творения” (**creation layer**) простых чисел. Их можно записать формулами:

$$1+30n, 7+30n, 11+30n, 13+30n, 17+30n, 19+30n, 23+30n, 29+30n$$

1						7					11					13					17					19					23					29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90								
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120								

Следовательно простые числа это не одна последовательность, а пучок из 8 последовательностей. Такой подход к простым числам делает вычисления проще.

Рассмотрим простые числа в виде 8 пучков:

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89
91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119
121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145	147	149
151	153	155	157	159	161	163	165	167	169	171	173	175	177	179
181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205	207	209
211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235	237	239
241	243	245	247	249	251	253	255	257	259	261	263	265	267	269
271	273	275	277	279	281	283	285	287	289	291	293	295	297	299
301	303	305	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329
331	333	335	337	339	341	343	345	347	349	351	353	355	357	359
361	363	365	367	369	371	373	375	377	379	381	383	385	387	389
391	393	395	397	399	401	403	405	407	409	411	413	415	417	419
421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
451	453	455	457	459	461	463	465	467	469	471	473	475	477	479
481	483	485	487	489	491	493	495	497	499	501	503	505	507	509
511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
541	543	545	547	549	551	553	555	557	559	561	563	565	567	569
571	573	575	577	579	581	583	585	587	589	591	593	595	597	599
601	603	605	607	609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629
631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651	653	655	657	659
661	663	665	667	669	671	673	675	677	679	681	683	685	687	689
691	693	695	697	699	701	703	705	707	709	711	713	715	717	719
721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
751	753	755	757	759	761	763	765	767	769	771	773	775	777	779
781	783	785	787	789	791	793	795	797	799	801	803	805	807	809
811	813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
841	843	845	847	849	851	853	855	857	859	861	863	865	867	869
871	873	875	877	879	881	883	885	887	889	891	893	895	897	899
901	903	905	907	909	911	913	915	917	919	921	923	925	927	929
931	933	935	937	939	941	943	945	947	949	951	953	955	957	959
961	963	965	967	969	971	973	975	977	979	981	983	985	987	989
991	993	995	997	999	1001	1003	1005	1007	1009	1011	1013	1015	1017	1019
1021	1023	1025	1027	1029	1031	1033	1035	1037	1039	1041	1043	1045	1047	1049

Теперь давайте посмотрим что происходит на других слоях, ведь подобные симметричные палиндромы будут появляться при умножении любых простых чисел.

Можно рассматривать слои из перемножения нескольких простых чисел. Давайте посмотрим слой 3 & 5 & 7 с осью 105 (3*5*7).

Мы видим симметрию “слоев творения” и хаос выше. На самом деле хаос это рождение симметрии верхних слоев. Если мы будем перемножать простые числа, например, 3*5*7*11*13*17*19*23*28*31*37, то получим число оси для этих слоев. В этом случае

"область творения" будет состоять из 11 слоев. Места появления простых чисел будут зеркально отражаться справа от оси образуя пирамиду. И такие пирамиды будет повторяться бесконечно. Мы можем умножать любое количество чисел и увеличивать пирамиду бесконечно. При этом нижние слои пирамиды состоят из малых пирамид. Нижние слои словно «включают» простые числа в определенных местах, а верхние некоторые из них «выключают», но их положение не меняется. Таким образом умножая простые числа с нижней границы мы делим пространство на нижние "слои творения" и верхние "слои затмения" (**eclipse layer**).

Мы видим, что рассчитать нижние "слои творения" довольно просто, а вот верхние "слои затмения" намного сложнее.

Также мы можем сделать два вывода:

1. Нижний "слой творения" 2 & 3 & 5 равномерно, симметрично и бесконечно зажигает пары простых чисел. Пары простых чисел включаются равномерно, а выключаются только некоторые из них неравномерно.
2. В "слое творения" любого количества уровней слева и справа оси всегда образуются четыре простых числа. Выключить все из них "слою затмения" практически нереально. Таким образом мы знаем с большой долей вероятности где найти простые числа, какими бы большими они не были. Например, $3*5=15$ (11,13,17,19), $3*5*7=105$ (101,103,107,109) и так далее.

Давайте упростим сложность расчетов для слоя затмения. Для этого необходимо максимально уменьшить влияние верхних уровней. Эту область мы можем найти в левой половине первой пирамиды какой бы большой она не была. Также мы можем ограничить высоту, пирамида получится усеченной. Чтобы определить высоту необходимо найти такое простое число шаг которого выйдет за ось пирамиды. Например для пирамиды $3*5*7=105$; $\sqrt{105}=10$, и это 7. Следовательно определяем потолок на 7 (предыдущее простое). Простые числа больше 7 на левую часть пирамиды больше не оказывают влияния, так как они перешагивают за ось пирамиды. А так как мы можем увеличивать пирамиду бесконечно, то бесконечно можем увеличивать эту "область спокойствия" (**stable region**) и выполнять в ней необходимые расчеты экстраполируя на все простые числа.

Применяя симметричную структуру мы можем облегчить поиск простых чисел. Возьмем "слой творения" $3*5*7=105$. Получается размер пирамиды 210 и ось 105. Эта пирамида будет бесконечно повторяться с шагом $105+210n=315, 525, 735, 945, 1155$ и т.д. Также $3*5*7*11=1155$ это ось следующего уровня и размер большей пирамиды 2310. И она тоже повторяется бесконечно.

Зная левую половину пирамиды мы можем рассчитать для нее "точки творения" и продлить их в бесконечность. Все простые числа будут только в этих точках. Увеличивая пирамиду мы разреживаем эти точки и можем заглянуть все дальше и дальше с высокой вероятностью определяя места нахождения больших простых чисел. Мы также можем использовать несколько пирамид разного уровня и смотреть наложения на дальних участках еще больше

увеличивая вероятность нахождения больших простых чисел. Используя этот метод процесс поиска становится вычислительно достаточно простым.

Давайте посмотрим наглядно. Для слоя творения $3*5*7$ мы получаем “точки творения”: 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103. Это левая часть пирамиды, теперь найдем правую симметрию по формуле $105+(105-k) = 107, 109, 113, 121, 127, 131, 137, 139, 143, 149, 151, 157, 163, 167, 169, 173, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199$. Эта пирамида будет бесконечно повторяться и все “точки творения” для $3*5*7=210$ можно найти по формуле $p+210n$. Разумеется не все эти числа будут простыми, но все простые числа будут только среди этих чисел, и никогда за пределами этой последовательности.

Возьмем любое число из точек творения и рассчитаем ее смещение с шагом 1000: $157+210n = 210157, 420157, 630157, 840157, 1050157, 1260157, 1470157, 1680157, 1890157, 2100157$. Из них простыми являются: 210157, 1260157. Зная плотность распределения простых чисел мы всегда можем подобрать такое количество чисел в последовательности с одинаковым шагом, что там обязательно будет присутствовать простое число. Каким бы большим оно не было.

Если возьмем шаг 10000, то получим: 2100157, 4200157, 6300157, 8400157, 10500157, 12600157, 14700157, 16800157, 18900157, 21000157. Из которых простые: 6300157, 8400157, 10500157, 21000157. С шагом 100000, простыми будут: 21000157 и 147000157.

Теперь увеличим пирамиду до $3*5*7*11=1155$ и формула для этой пирамиды стала $p+1155n$. Чем больше пирамида, тем более точный результат она дает для поиска больших простых чисел.

Так работает “ось творения” простых чисел. Все простые числа возникают только в этих местах и теперь мы знаем как их находить.

2. Бесконечность близнецов

Общая гипотеза о близнецах предполагает, что существует бесконечное количество чисел близнецов с различным промежутком. Как мы видим простые числа постоянно рождаются в слое творения. Таким образом доказательство этой гипотезы с учетом симметрии сводится к тому что слой творения всегда создает близнецов с разными промежутками и что они всегда находят себе место в видимой стабильной области.

Для этого убедимся что все возможные близнецы возникают на первом "слое творения" 3&5. И соответственно "слой затмения" не сможет закрыть всех близнецов, так как их количество будет расти линейно. И огромная часть таких пар будет оставаться в "видимой области".

Рассмотрим основной бинарный палиндром:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Для $n+2$: 11+13, 17+19, 29+1

Для $n+4$: 7+11, 13+17, 19+23

Для $n+6$: 1+7, 7+13, 11+17, 13+19, 17+23

Для $n+8$: 11+19, 23+1, 29+7

Для $n+10$: 1+11, 7+17, 13+23, 19+29

Для $n+12$: 1+13, 7+19, 11+23, 17+29, 19+1

Для $n+14$: 17+1, 23+7

Остальные близнецы будут являться сочетаниями этих 7 вариантов. Например, $62=2+30*2$, итого минимум 6 кандидатов (тип 2). Как видим в слое творения количество возникающих близнецов очень большое. Близнецы рождаются в каждом блоке творения. Минимум 2 в каждом блоке для типа 14.

Для того чтобы "выключить" все возникающие пары близнецов необходимо чтобы "слой затмения" попадал не менее двух раз в точки близнецов каждого блока по 30 чисел "слоя творения", так как близнецы пытаются возникнуть в каждом блоке. А это невозможно, в чем можно будет убедиться далее.

Сперва определим сумму творений. Для этого возьмем один базовый блок творения из 30 чисел и пропустим через него встречную линейку из блоков творения. Посчитаем количество совмещений.

2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																	3		
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																	3		
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																		6	
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																		3	
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																		4	
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			6
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			3
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			3
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			6
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			4
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			3
24	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			6
26	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			3
28	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			3
30	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
																																			8

Подобные совмещения (желтым), будут повторятся бесконечно. Всего у нас 15 комбинаций из которых можно составить любое четное число. Например $12+30*1=42$, $12+30*2=72$ и совмещения для 12-й последовательности будут повторяться каждые 30 шагов. И так для всех 15 комбинаций.

Минимальное количество совмещений 3, от него будем опираться. Это значит, что минимальная сумма творений равна 3 на блок из 30. А так как совмещения повторяются каждые 30 шагов, то сумма творения равна $3/30$ или $1/10$. Может быть больше: $4/30$ или $6/30$, но это не так важно и можно игнорировать.

Следовательно мы теперь можем рассчитать минимальную сумму творения для каждого четного числа. Это каждое десятое. И надо четное число делить на 10. Например для 42 будет минимум 4 возможных совмещений, а для 72 будет 7. И так далее. Получается, сумма творений это $n/10$, где n - это четное число.

Как мы уже знаем из симметрии, не всякое «творение» сохраняется в «стабильной части» и многие из них выключаются «затмением». Теперь нам надо определить сумму «затмений». В «затмении» участвуют только простые числа, так как непростые нечетные всегда пересекаются с неким меньшим числом и не добавляет «затмения». Следовательно сумма затмений для наших творений будет: $n/10 * \sum(1/p)$. Где p - это простое число от 7 до $n/2$.

Теперь надо определить сумму переплетений затмений. Это когда несколько простых чисел затмения попадают на одну точку совмещения. Для двойных переплетений это можно записать как: $n/10 * \sum(1/pq)$. Где p и q - это простые числа. $p < q$. p от 7 до $n/2$.

Первая формула сравнения:

$$n/10 > n/10 (\sum(1/p) - \sum(1/pq))$$

Где $(\sum(1/p) - \sum(1/pq)) < 1$. Следовательно условие будет всегда выполняться для любого нечетного n . И для любого n будут возникать точки совмещения в положительной части, которые не сможет полностью выключить слой затмения.

Эта же формула также показывает бесконечность всех пар близнецов. Только там будет не 3 точки совмещения, а 2 точки творения близнеца в каждом блоке творения. Следовательно будет не $n/10$, а $n/15$, но это не меняет соотношения и левая часть творения всегда будет больше правой части затмения.

Разберем формулу подробнее. Левая часть это количество пар созданных слоев творения, а правая часть это количество определяющее сколько из созданных пар выключится слоем затмения. Где $\sum(1/p)$ означает вероятность выключения каждого числа до n . $\sum(1/pq)$ — исключает влияние пар, когда два простых пытаются выключить одну и ту же пару. Умножая полученное значение на $n/10$ мы определяем сколько пар выключится.

Но такой вариант формулы хорош для понимания принципа работы формулы. Она работает потому что пары возникающие в слое творения являются арифметическими прогрессиями с шагом 30. Но переплетений может быть больше чем из двух простых. Например переплетение из трех будет посчитано как две пары и формула уходит в минус при больших n . Для того чтобы сделать формулу точной необходимо учесть все переплетения методом перестановок.

Уточненная формула:

$$\frac{n}{10} > \frac{n}{10} \left(1 - \prod_{\substack{7 \leq p \leq [n] \\ p \text{ — prime}}} \left(1 - \frac{1}{p} \right) \right)$$

Где влияние затмения всегда будет от 0 до 1.

Эта формула близка к нижней границе количества пар, но не всегда. Например для 4022 расчетное минимальное количество пар 55, а в реальности их всего 43. Такое происходит потому что пары возникают не на одной последовательности $p+30n$, а при их переплетении. Возьмем число из той же группы 2 - 302. У него те же точки пересечения: 1, 13, 19. Поток $1+30n$ генерирует пары сам: $1+301$, $31+271$, $61+241$. То другие пары генерируются переплетением потоков 13 и 19. $13+319$, $19+313$.

Также последовательность простых должна быть до n , а не $n/2$, как может показаться. Так как слой рождения разделен на блоки по 30. И затмение в каждом блоке смещено. Диапазон до $n/2$ создает пустоты, а диапазон до n , все пустоты закрывает.

1	13	19
31	43	49
61	73	79
91	103	109
121	133	139
151	163	169
181	193	199
211	223	229
241	253	259
271	283	289
301	313	319

Следовательно чтобы пара возникла она должна проходить через слой затмения дважды. Например через затмение 13 и 19 в данном случае. Но так как обе последовательности с шагом 30, то они связаны и удваивается плотность затмения, а не пройденный путь. Удвоение пути произошло бы если шаг последовательностей был разным.

$$\frac{n}{10} > \frac{n}{10} \left(1 - \prod_{\substack{7 \leq p \leq |n| \\ p - \text{prime}}} \left(1 - \frac{2}{p} \right) \right)$$

Также с помощью таблицы смещения линеек мы можем определить корреляцию последовательности количества пар:

1980	145	8
1981	55	3
1982	52	3
1983	107	6
1984	52	3
1985	72	4
1986	95	6
1987	52	3
1988	63	3
1989	111	6
1990	62	4
1991	53	3
1992	94	6
1993	54	3
1994	49	3
1995	163	8
1996	49	3
1997	52	3
1998	99	6
1999	47	3
2000	65	4
2001	106	6
2002	72	3
2003	52	3
2004	104	6
2005	65	4
2006	54	3
2007	108	6
2008	55	3
2009	66	3
2010	133	8
2011	43	3
2012	55	3
2013	114	6
2014	44	3
2015	80	4
2016	118	6
2017	54	3
2018	48	3
2019	99	6
2020	70	4
2021	51	3
2022	100	6
2023	63	3
2024	59	3
2025	125	8

Таблица количества пар из

<https://oeis.org/A002375/b002375.txt>

Первый столбец — $2n$

Второй столбец — количество пар

Третий столбец — количество точек творения пар из таблицы смещения линеек

На основе предыдущих размышлений составим программу на языке Python:

```
def sieve_of_eratosthenes(limit):
    is_prime = [True] * (limit + 1)
    is_prime[0] = is_prime[1] = False
    for i in range(2, int(limit**0.5) + 1):
        if is_prime[i]:
            for j in range(i*i, limit + 1, i):
                is_prime[j] = False
    return [p for p in range(2, limit + 1) if is_prime[p]]

#-----
def compute(num):
    upper = round(num**0.5)          # корень - приближенное среднее значение
    # ~ upper = round(num**0.66016)  # из гипотезы Харди-Литтлвуда (достаточное?)
    # ~ upper = round(num)          # полное покрытие вариантов

    primes_in_range = [p for p in primes if 7 <= p <= upper]

    # unic
    product = 1.0
    for p in primes_in_range:
        product *= (1.0 - 2.0 / p )

    result = 1 - product
    create = num / 30
    maxout = create * result
    pair = create - maxout

    # correction
    type1 = [2,4,8,14,16,22,26,28]   # 1double,one
    type2 = [6,12,18,24]           # 3double
    type3 = [10,20]                 # 2double
    type4 = [0,30]                  # 4double

    group = num - (num // 30) * 30
    if group in type1:
        pairs = pair * 1.5

    if group in type2:
        pairs = pair * 3

    if group in type3:
        pairs = pair * 2

    if group in type4:
        pairs = pair * 4

    pairs = int(pairs)

    print(f"{num} {pairs}")

#*****
primes = sieve_of_eratosthenes(40000)

for n in range(1,20001):
    num = n*2
    compute(num)
```

Теперь рассмотрим как это работает. Главное, на что необходимо обратить внимание, это то, что формула применяется не ко всему числовому ряду, а потоку творения $p+30n$.

1	13	19
31	43	49
61	73	79
91	103	109
121	133	139
151	163	169
181	193	199
211	223	229
241	253	259
271	283	289
301	313	319
331	343	349
361	373	379
391	403	409
421	433	439
451	463	469
481	493	499
511	523	529
541	553	559
571	583	589
601	613	619
631	643	649
661	673	679
691	703	709
721	733	739
751	763	769
781	793	799
811	823	829
841	853	859
871	883	889
901	913	919

Тут представлены потоки 1, 13, 19 для блока 2. Они растут вниз с шагом 30. А затмение выбивает с шагом простого числа. Например 7 выбивает каждое 7-ое, 11 выбивает каждое 11-е и так далее. Поэтому мы можем применить формулу к слоям творения. И в результате выбивания остаются лишь простые числа, которые затем группируются в пары. Для блока 2 пары образуются внутри потока 1 и между потоками 13 и 19. Например: $902=1+901=13+889=19+883$.

Но в отличии от простого числового ряда последовательности простых тут перемешаны (задержка активации) и мы не знаем точно какие окажутся задействованы в потоке. Поэтому для полного исключения пропусков, участвующих простых используем p до n . А для приближенного к реальному минимальному количеству пар можно использовать корень n , но из-за нестабильной структуры здесь будет погрешность в обе стороны.

Теперь давайте рассмотрим крайний случай. Сложнее рассчитать возникновение пар на пересечении потоков творения, например 13 и 19. Поэтому возьмем такую пару за основу, так как такие пары есть у всех типов.

Мы знаем что каждый такой поток состоит из протопростых чисел и на каждый поток накладывается свое затмение которое выключает составные числа.

Давайте мысленно увеличим количество затмений до трех на каждый поток. Это самый крайний критический случай. При этом последовательности затмения для 7 будут располагаться со смещением 1. Так чтобы осталась только одна возможная пара.

13	919	13	919
43	889	43	889
73	859	73	859
103	829	103	829
133	799	133	799
163	769	163	769
193	739	193	739
223	709	223	709
253	679	253	679
283	649	283	649
313	619	313	619
343	589	343	589
373	559	373	559
403	529	403	529
433	499	433	499
463	469	463	469
493	439	493	439
523	409	523	409
553	379	553	379
583	349	583	349
613	319	613	319
643	289	643	289
673	259	673	259
703	229	703	229
733	199	733	199
763	169	763	169
793	139	793	139
823	109	823	109
853	79	853	79
883	49	883	49
913	19	913	19

И на оставшиеся возможные пары наложим 6 слоев затмения выше 7.

$$D = \frac{1}{7} \left(1 - \prod_{\substack{7 < p \leq [n] \\ p \text{ — prime}}} \left(1 - \frac{6}{p} \right) \right) > 0$$

D — стремится к 0, но никогда его не достигнет. А значит хотя бы одна пара всегда естается.

Это крайний случай. В реальности затмение всегда одно менее плотное и не может закрыть каждое седьмое число.

$$\frac{1}{7} \notin Z \left[\frac{1}{p} \mid p > 7, p \in P \right]$$

или для нескольких затмений

$$\frac{m}{7} \in Z \left[\frac{1}{p} \mid p > 7, p \in P \right] \Leftrightarrow m \equiv 0 \pmod{7}$$